

Regeneração natural em sistemas silvopastoris com coberto arbóreo

Como apoiar a regeneração natural?
www.agforward.eu

Porque necessitamos de apoiar a regeneração das árvores?

As *dehesas* e os montados são sistemas bem adaptados à produção de forragem. No entanto, a pastagem pelo gado dificulta a regeneração natural do estrato arbóreo, sobretudo nas áreas onde as condições climáticas e o solo são mais desfavoráveis. O consumo de sementes por animais domésticos e selvagens, os stresses abióticos (seca, temperaturas estivais elevadas e solos pobres) e a falta de condições pontuais do solo adequadas à germinação das sementes constituem grandes impedimentos ao seu estabelecimento e sobrevivência.

A manutenção das *dehesas* e montados ibéricos depende de uma regeneração suficiente das árvores. No entanto, em várias áreas a regeneração natural não compensa a perda de árvores e a população destas torna-se demasiado velha. Para salvaguardar a sustentabilidade destes sistemas é necessário assegurar a regeneração arbórea e garantir que há um número suficiente de árvores jovens estabelecidas antes que as velhas morram.

Montado ibérico com baixa taxa de encabeçamento e com abundante regeneração natural das árvores. Ref.: F. Pulido

Aspetto de árvores jovens sobreviventes alguns anos após a sua plantação num montado pouco denso. Ref.: M. Bertomeu

As limitações das atuais abordagens à regeneração das árvores

As três técnicas mais comuns para melhorar a regeneração das árvores das *dehesas* e montados são (i) plantação de novas árvores (com 1-2 anos), com densidade alta (400-600 plantas/ha), excluindo o pastoreio durante 20 anos; (ii) plantação e proteção individual de poucas árvores jovens espalhadas por cobertos arbóreos muito abertos, mantendo o pastoreio; (iii) vedação de grandes áreas, impedindo qualquer pastoreio e esperando que as árvores se estabeleçam naturalmente.

A primeira abordagem requer plantas de viveiro, preparação mecanizada do terreno e contratação de mão-de-obra para a plantação, conduzindo a uma perda de rendimento devido à supressão do pastoreio. A segunda requer o uso de protetores individuais resistentes. Os projetos de plantações subsidiadas em sistemas silvopastoris têm usado principalmente protetores individuais com rede metálica, mas o seu elevado custo, de até 30 €/unidade, limita a utilização.

Estas duas opções (regeneração totalmente artificial) são um desafio quando usadas em larga escala (300 a 700€/ha para 20 árvores/ha) sem financiamento externo. Além disso, são pouco flexíveis para se ajustarem a contingências que comprometam o sucesso do projeto (p. ex., seca) e, frequentemente, a taxa de sobrevivência das plantas é muito baixa (Moreno e Franco, 2013).

No terceiro caso (regeneração natural sem pastoreio) o recrutamento de árvores é muito lento (15 a 25 anos), sendo apenas aplicável em áreas pequenas de cada vez, dado que o proprietário não pode excluir do pastoreio grandes áreas por tanto tempo.

Regeneração artificial de árvores em sistemas silvopastoris, utilizando protetores individuais. Ref.: M. Bertomeu

Vantagens

- Em explorações de pastoreio direto com gado miúdo (p. ex. ovelhas), o gestor do montado pode usar proteções naturais de baixo custo, empilhando ramos secos sobre as plantas (5 €/unidade).
- Abrigos espinhosos artificiais (de "arame farpado") podem ser usados para proteção contra gado e ungulados silvestres (15 €/unidade).
- Protetores de rede metálica são o método mais indicado em explorações pastoreadas por gado bravo.
- O uso de protetores que fornecem sombra aumenta a sobrevivência das plantas sendo, por isso, um método apropriado.

A

B

C

Tipos alternativos de protetores para plantas de espécies de carvalho: proteção natural com empilhamento de ramos (A), protetor artificial de arame farpado (B) e protetor comum de rede de aço (C).

Yonathan CACERES, Fernando PULIDO, Gerardo MORENO MARCOS

gmoreno@unex.es

Institute for Dehesa Research (INDEHESA). University of Extremadura
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Uma abordagem a vários níveis para regenerar árvores a baixo custo

1. Recolha da semente

Quando? A bolota deve ser recolhida preferencialmente em anos de safra, de alta produção, garantindo a seleção de bolotas grandes, de alta qualidade, maduras e saudáveis.

Como? As bolotas devem ser recolhidas no povoamento alvo em 30 a 50 árvores, a pelo menos 100 metros de distância entre si, para garantir variabilidade genética. Podem ser armazenadas por algumas semanas estratificadas em areia húmida e em ambiente frio.

2. A sementeira

As bolotas devem ser semeadas o mais rápido possível após a recolha, preferencialmente no final do outono ou princípio do inverno, colocando 2 bolotas por cova a 5 cm de profundidade.

3. A criação de pontos favoráveis ao estabelecimento das árvores.

3.1. Arbustos de proteção

As plantas crescem e sobrevivem melhor sob a copa de leguminosas arbustivas, dadas as condições de microclima, fertilidade e humidade do solo mais favoráveis que em zonas abertas; além disso, estes e outros arbustos espinhosos ou densos protegem as plantas da predação (Rolo et al. 2013).

3.2. Criação de condições locais de regeneração

Na ausência de arbustos, podem criar-se condições favoráveis pontuais empilhando ramos finos dos resíduos de podas ou desramações, que também funcionam como focos de regeneração por estimularem a dispersão por roedores, fornecendo abrigo a bolotas dispersas e plantas jovens.

4. Prevenir a predação de bolota

A taxa de germinação aumenta se as bolotas forem cobertas com repelente comercial ou caseiro. Por exemplo, a remoção de bolotas semeadas por ratos diminuiu em 50% quando cobertas com fezes de cão frescas (Pulido et al. 2016).

5. Proteger o estabelecimento das árvores jovens.

A procura de meios alternativos eficazes e económicos para proteger plantas jovens tem vindo a aumentar. Estas alternativas visam a redução de custos (do material, dos protetores ou da mão-de-obra) e/ou o aumento da sobrevivência das plantas a longo prazo (Cáceres et al. 2017). A utilização de protetores espinhosos artificiais (<https://protectorcactusworld.com/>) mostra resultados promissores, reduzindo os custos e aumentando a duração da proteção das árvores.

Mais Informações

Cáceres Y, Pulido FJ and Moreno G (2017). Regeneración artificial en dehesas con diferente manejo de ganado: evaluación de la eficiencia y optimización del costo. 7º Congreso Forestal Español, Plasencia, Spain. <http://7cfe.congresoforestal.es/sites/default/files/actas/7CFE01-334.pdf>

Moreno G, Franco ML (2013). Efecto diferencial de la jara (*Cistus ladanifer*) en la supervivencia de plántulas emergidas y plantadas de encina (*Quercus ilex*). 6º Congreso Forestal Español, June 2013, Vitoria, Spain <http://seforestales.org/publicaciones/index.php/congresos/article/viewFile/10451/10355>.

Pulido F, Alonso S, Castaño FM, Cáceres and Moreno G (2016). Can rodent acorn dispersal be manipulated to promote tree regeneration? A test using woody debris as shelter for dispersers and seedlings in grazed oak woodlands. World Congress Silvo-Pastoral Systems (Évora, Portugal).

Rolo V, Plieninger T, and Moreno G (2013). Facilitation of holm oak recruitment through two contrasted shrubs species in Mediterranean grazed woodlands. *Journal of Vegetation Science*, 24(2), 344-355.